

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА МЕЗОУРОВНЕ

*Агафонов В.А.,
ЦЭМИ РАН*

1. Текущая проблемная ситуация.

Текущая социально-экономическая ситуация рассматривается, как проблемная. Ее проявления широко обсуждались и обсуждаются в СМИ и специальной литературе. Все множество обсуждаемых проблем можно объединить в несколько групп. Среди них отметим: структурные, инновационно-технологические, социальные, качества управления, развития человеческого потенциала, социального развития общества. В основе большинства проблем лежит качество системы управления (СУ), не соответствующее сегодняшнему уровню развития общества. Поэтому представляется весьма настоятельной задача ее совершенствования. Основные направления развития системы управления вытекают из отмечаемых недостатков.

Активизация мотивационных и стимулирующих форм поддержки частного бизнеса. Прямая поддержка рассматривается, как инвестиционный проект государства с учетом всех показателей эффективности.

Институциональное и законодательное закрепление места государства, правил взаимодействия и взаимной ответственности различных органов управления между собой и перед обществом.

2. Совершенствование СУ на основе целевых принципов.

В современных условиях назрела необходимость организации многоуровневого планирования в рамках целевого, системного подхода, учитывающего множество интересов, приоритетов и аспектов (экология, экономика, социально-гуманистическая сфера, природоохрана, будущие поколения и невозпроизводимые ресурсы) и др. Необходима концентрация внимания государства в тех зонах, где это дает явный эффект, (здравоохранение, образование, культура, наука и стратегические инновации, инфраструктура и т.п.). Вновь создаваемую модель управления развитием можно кратко охарактеризовать, как “целевое управление системами”, (ЦУС). То есть, основополагающий принцип, это системное рассмотрение объектов, субъектов и механизмов взаимодействия и анализ целей развития каждого из них и возможных путей достижения.

2.1 Каждый потенциальный объект управления, попавший в сферу внимания органов планирования и управления, должен анализироваться как система, то есть должны иссле-

доваться все его системные атрибуты: цели развития системы в целом; структура в разрезе функциональных подсистем; цели подсистем; проблемы развития; подходы к их решению, связи с внешней средой, формы и методы управления. При принятии управленческих решений необходимо обеспечить системный учет некоммерческих целей и критериев эффективности развития: (социальная направленность решений, повышение качества жизни, воспроизводство потенциала будущего развития).

2.2 Основным фактором эффективного управления, является участия общества (в определенных формах) в процессах обоснования и принятия плановых решений, мониторинга, осуществления эффективной обратной связи, корректировки планируемых проектов.

2.3 Предметом управляющих воздействий в ходе реализации планов являются конкретные субъекты и проекты, конкретные изменения. В особенности, это касается методов государственной поддержки развития наиболее перспективных проектов наиболее важных предприятий, целевых комплексных программ, как совокупности проектов. Таким образом, реализация системного, целевого принципа в планировании в требует рассмотрения широчайшего спектра целей, интересов, условий, факторов и последствий функционирования СЭС различного уровня. То есть реальное управление осуществляется на мезоуровне.

2.4 В процессах выработки и реализации управленческих решений особую важность приобретают процессы согласования позиций, целей и интересов основных акторов социально-экономических процессов развития; действий на стадиях планирования и осуществления; использования ожидаемых результатов. Это межуровневое согласование «по вертикали» и межсубъектное, (межотраслевое и межрегиональное), согласование “по горизонтали”.

2.5 Принятие управленческих решений осуществляется в двух противоположных направлениях. Во-первых, «сверху – вниз» осуществляется декомпозиционная проекция целей, задач и программ федерального (макро) уровня на программы и проекты мезоуровня и, далее, до конкретных субъектов. Во-вторых, «снизу - вверх». когда первоначально разрабатываются варианты стратегий развития СЭС на мезоуровне регионов, муниципальных образований и отраслевых комплексов, с учетом целей, интересов деятельности субъектов, выраженных в их частных стратегиях микроуровня. Затем мезостратегии интегрируются на более высоком, федеральном, уровне национальных проектов и федеральных целевых программ.

2.6 В качестве основных форм и методов реализации принципов стратегического целевого планирования является программно-целевое планирования. ЦКП в совокупности играют роль «framework» управления.

3. Понятие развития

От принятого понимания развития зависят формулировки целей и проблем, постановка задач управления. Развитие представляет собой движение СЭС от одного желательного состояния, к другому, более предпочтительному. Критерий «Желательность» характеризуется степенью достижения целей, сформулированных субъектом оценки. Таким образом развитие, это движение системы в пространстве целей, задаваемых акторами социально-экономических процессов. Характеристики желательного состояния неоднозначны и различаются в зависимости от субъектов целеполагания

Бизнес-сообщество: повышение конкурентоспособности и положение на рынке, инвестиционная привлекательность, уровень деловой активности, накопление знаний в сфере управления, развитие персонала, инновации, рост производительности, рост потенциала.

Региональные органы управления: повышение рейтинга региона, повышение роли в общестрановых социально-экономических и политических процессах, улучшение региональных целевых показателей и имиджа региона, рост вклада в достижение приоритетных целей развития страны в целом.

Население: повышение качества жизни, повышение приоритета общесоциальных ценностей, гармонизация взаимодействия экономических, социальных, природно-экологических систем.

Руководители и специалисты сферы местного самоуправления: укрепление муниципальной экономики, сокращение бедности и неравенства, создание новых, более качественных рабочих мест, реализация социальных проектов и программ.

4. Мезоуровень

Мезоуровень занимает центральное место в системе планирования и управления. В нем сходятся с одной стороны решения микроуровня, а с другой стороны, на него «проецируются» решения макроуровня.

К мезоуровню относятся, во-первых, институционально зафиксированные образования, такие как, Субъекты Федерации, муниципальные образования, крупные корпорации,

объединяющие десятки производств различной отраслевой принадлежности и видов деятельности, учебно-научно-производственные объединения, типа Сколково, МГУ и др.

К СЭСМУ также будем относить неформальные, условно, добровольные, образования, которые могут быть объектом регулирования: кластерные структуры, технологические платформы, объединения производителей, многоотраслевые территориально распределенные комплексы, центры развития, формируемые для достижения приоритетных целей и решения актуальных проблем развития.

На мезоуровне может быть обеспечена прозрачность процедур разработки и реализации стратегий и программ, так как на этом уровне могут рассматриваться конкретные предприятия и организации и реализуемые ими проекты и мероприятия.

Важнейшее значение имеют региональные мезосистемы. Здесь системно проявляются все факторы и аспекты социально-экономического развития: экологические, социальные и производственно-технологические.

Например, интеграция региональных стратегий порождает общенациональную стратегию, чего нельзя сказать о других формах интеграции.